

Análise das Políticas e Práticas Inclusivas da empresa Linhas Aéreas de Moçambique e sua contribuição na promoção da Equidade de Género entre 2021 à 2022

Doi: 10.5281/zenodo.14602100

Autores

Carlitos Francisco Mugodoma¹

Jazila Bruno²

Betinha Vidigal, Msc³

Resumo

No contexto moçambicano, emancipação das mulheres e igualdade de género no âmbito social e organizacional é visível através de discursos oficiais que procuram incentivar a presença de mais mulheres no espaço sendo assim o presente estudo vem “Analisar as políticas e praticas inclusivas da empresa linhas áreas de Moçambique contribuem na busca pela Equidade de Género no período de 2021 à 2022” e como objectivos específicos pretendia (i) colher percepções e vivências dos colaboradores acerca de equidade de género na LAM- delegação de Quelimane; (ii) Relacionar o variável sexo, idade e posição na tomada de decisão na LAM delegação de Quelimane; (iii) identificar as políticas que a LAM implementa para promover a equidade no período de 2021 à 2022 e (iv) identificar estratégias com vista a promover a equidade de género a igualdade de género na empresa LAM delegação de Quelimane. No que se refere aos aspectos metodológicos, o estudo foi predominantemente qualitativo, através de uma amostra de 10 participantes, usou-se uma entrevista semiestrutura, como instrumentos de colecta de dados e, para fazer análise dos mesmos, usou-se a técnica de análise de conteúdo, respeitando assim todos os aspectos éticos. A pesquisa concluiu que, a maioria dos entrevistados apresenta preocupações e vivências negativas em relação à equidade de género na LAM pois estes identificam situações em que as mulheres são sub-representadas em cargos de liderança, enfrentam desafios na obtenção de oportunidades de crescimento e desenvolvimento na empresa. Sugeriu-se que a LAM desenvolva políticas de equidade de género que incluam metas mensuráveis e indicadores de progresso.

Palavras-chave: LAM, Políticas e Práticas Inclusivas, Promoção da Equidade de Género

Abstract

In the Mozambican context, women's emancipation and gender equality in the social and organizational sphere is visible through official speeches that seek to encourage the presence of more women in space, therefore the present study comes to “Analyze the company's inclusive policies and practices across areas of Mozambique contribute to the search for Gender Equity in the period from 2021 to 2022” and as specific objectives intended to (i) collect perceptions and experiences of employees about gender equity at LAM - Quelimane delegation; (ii) Relate the variable gender, age and position in decision-making in the LAM Quelimane delegation; (iii) identify the policies that LAM implements to promote equity in the period from 2021 to 2022 and (iv) identify strategies with a view to promoting gender equality in the LAM company Quelimane delegation. With regard to methodological aspects,

¹ Mestrando em Gestão de Recursos Humanos e Liderança na UDM (Maputo); Licenciado em Psicologia das Organizações pela FACED-UEM. Email: mugodomacarlitos9@gmail.com ; <https://orcid.org/0000-0001-7707-0355>

² Licenciada em Gestão de Recursos humanos na Universidade Católica de Moçambique

³ Docente da Universidade Católica de Moçambique

the study was predominantly qualitative, through a sample of 10 participants, a semi-structured interview was used as data collection instruments and, to analyze them, the data analysis technique was used. content, thus respecting all ethical aspects. The research concluded that the majority of interviewees have concerns and negative experiences in relation to gender equity at LAM as they identify situations in which women are underrepresented in leadership positions, face challenges in obtaining opportunities for growth and development in the company. It was suggested that LAM develop gender equity policies that include measurable targets and indicators of progress.

Keywords: LAM, Inclusive Policies and Practices, Promotion of Gender Equality

INTRODUÇÃO

Segundo Salvagni e Canabarro (2015) o género é diferença entre homens e mulheres socialmente estabelecida, frequentemente confundido com sexo, feminino e masculino, que é um fato fisiológico ou simplesmente biológico. Adiante, estes autores acrescentam um comportamento, as relações de género fornecem elementos para a compreensão do significado das relações de poder no espaço organizacional, à medida que estas revelam como essas relações de poder legitimam determinado tipo de dominação numa coletividade específica. António (2021) afirma que o género é a identidade social também formada pelas atribuições de diferenças de comportamentos e qualidades de homens e mulheres.

Segundo Osório (2008), o facto de a sociedade preparar homens e mulheres para esferas diferentes e desiguais da vida social, espaço público para os homens e espaço privado para as mulheres cria uma situação em que a mulher se encontra em posição de desvantagem pois, lhes são reduzidas as possibilidades de formação escolar e, conseqüentemente, o acesso desta ao espaço público através do emprego torna-se também algo difícil.

Na visão de Mazula (1995), a entrada da mulher no mercado de trabalho foi um processo de princípio lento pela história que o país apresentava. Para este autor o domínio colonial não criou condições que valorizassem a formação e emprego da mulher devido a natureza da sociedade moçambicana e o carácter de divisão de responsabilidades e de papéis entre homens e mulheres o que influenciou no menor acesso a profissionalização da mulher em detrimento dos homens, uma vez que na maioria das comunidades rurais moçambicanas é difícil desligar a figura da mulher do papel doméstico, da função natural e primaria de progenitora e educadora dos filhos.

A busca pela equidade de género ganhou força nas últimas décadas e se tornou prioridade para as principais empresas do mundo (Goldenberg, 2023). O aumento da participação de mulheres no mercado de trabalho deu espaço para o trabalho em equipe, a cooperação e a busca por novos modelos de negócio. Além de ser um imperativo moral e legal, empresas com diversidade de género e com ambiente justo, inclusivo, sem discriminação, assédio e oportunidades equitativas para todos e todas têm diferenciais competitivos para o negócio (Goldenberg, 2023).

O relatório Women in Business and Management: The business case for change (ILO, 2019) pesquisou quase 13 mil empresas em 70 países e identificou que 54,3% de respondentes de pequenas empresas, 64,1% de médias empresas e 58,8% de grandes empresas afirmaram que

iniciativas de diversidade de gênero contribuíram para aumentar os resultados de negócio, incluindo produtividade, lucratividade, inovação, atração e retenção de talentos, atendimento ao cliente e reputação da empresa (Goldenberg, 2023).

Quase três quartos das empresas que acompanharam a diversidade de gênero em sua gestão relataram aumentos de lucro entre 5 e 20%. É preciso ter mais mulheres atuando, especialmente em áreas ainda estereotipadas como masculinas. Mulheres devem ocupar cargos de liderança e ser responsáveis por tomadas de decisões importantes (Goldenberg, 2023).

De acordo com Goldenberg (2023) apesar do avanço significativo da participação das mulheres no mercado de trabalho, ainda há muito trabalho pela frente. Em todo mundo um em cada cinco executivos é uma mulher. Quando se fala de mulheres negras, as barreiras são ainda maiores: há apenas uma a cada 25 executivos (Instituto Ethos, 2016). Elas são tão competentes quantos os homens. Se sobressaem com a capacidade de tomar iniciativas, agir com resiliência, investir no autodesenvolvimento e focar nos resultados, além de demonstrar integridade e honestidade. Mas, para que elas cheguem ao topo, é necessário construir uma cultura inclusiva, com ações afirmativas e representatividade, a fim de preparar mais mulheres para assumir esses cargos e contar com modelos que sirvam de inspiração e motivação.

No contexto moçambicano, emancipação das mulheres e igualdade de gênero no âmbito social e organizacional é visível através de discursos oficiais que procuram incentivar a presença de mais mulheres no espaço público (ensino superior, mercado de trabalho remunerado, ao nível do parlamento, do executivo e do judicial), como forma ou mesmo indicador da sua emancipação (Cumbi, 2009).

A Constituição de Moçambique consagra a igualdade de direitos para homens e mulheres. O Estado Moçambicano aderiu à Convenção das Nações Unidas para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra Mulheres (CEDAW). Adoptou a Plataforma de Acção de Beijing e ainda as declarações relativas à Igualdade de Género e Promoção do Estatuto das Mulheres, a nível do Continente e da Região, respectivamente na União Africana e na SADC (UNFPA, 2005).

Segundo UNFPA (2005) apesar destes compromissos políticos, em Moçambique os indicadores socioeconómicos registam grandes disparidades e desequilíbrios de género, mostrando mesmo tendência para o agravamento em alguns casos. Em resposta à situação, o Governo de Moçambique tem procurado traduzir os seus compromissos políticos em iniciativas que promovam a consciência de género ao nível das instituições do Estado e da

sociedade em geral, e que possam conferir mais poder às mulheres (UNFPA,2005). Também Moçambique esta instituição em vários programas todos eles com objectivos de diminuir a desigualdade de género na área social assim como nas organizações.

A LAM - Linhas Aéreas de Moçambique, é uma empresa pública moçambicana tem como missão “*transportar por via aérea passageiros, carga e correio no serviço doméstico, regional e intercontinental, com carácter regular e não regular, máxima segurança, conforto adequado e qualidade, que satisfaçam os Clientes*”. Esta empresa tem suas sucursais em todas as capitais provinciais do país. E na cidade de Quelimane (o local do presente estudo) a mesma conta com mais de 20 colaboradores, desde o nível operacional ao nível estratégico.

Segundo o plano estratégico de 2019 a 2022 a Linhas áreas de Moçambique, um dos aspectos mais importantes da empresa está na preocupação com a equidade de género, razão pela qual em 2019 criou-se um documento autónimo sobre as políticas inclusivas da empresa e um dos pontos destacados neste documento esta relacionado a equidade de género. Neste documento de programas de recrutamento e selecção que valorizam a diversidade de género, a adopção de medidas para garantir que homens e mulheres recebam salários iguais por trabalho igual, a promoção de treinamentos e capacitações para as mulheres, incentivo à participação das mulheres em cargos de liderança e outras iniciativas, todos estas formas são identificadas como estratégias para a promoção de equidade de género

Todavia, através do estudo exploratório feito pelos pesquisadores, constatou-se que aquela organização é constituída maioritariamente por indivíduos do sexo masculino relativamente a sexo feminino a todos os níveis da organização o que contradiz com as políticas inclusivas (de género) criadas pela empresa.

Cumbi (2009) a nível nacional as causas da desigualdade de género em quase todos os âmbitos cientificamente são desconhecidos. Portanto observando que Moçambique tem se destacados através de diversas acções por parte do governo para diminuir a desigualdade de género, e observando ainda os factos da Empresa LAM levanta-se a seguinte pergunta de pesquisa:

De que forma as políticas e praticas inclusivas da empresa linhas áreas de Moçambique contribuem na busca pela Equidade de Género no período de 2021 à 2022?

Neste estudo definiu-se os seguintes objectivos: geral-Analisar as políticas e práticas inclusivas da empresa linhas áreas de Moçambique contribuem na busca pela Equidade de Género no período de 2021 à 2022?

No que diz respeito aos objectivos específicos (i) Colher percepções e vivências dos colaboradores acerca de equidade de género na LAM- delegação de Quelimane; (ii) Relacionar o variável sexo, idade e posição na tomada de decisão na LAM delegação de Quelimane; (iii) Identificar as políticas que a LAM implementa para promover a equidade no período de 2021 à 2022 e (iv) Identificar estratégias com vista a promover a equidade de género a igualdade de género na empresa LAM delegação de Quelimane.

1.5. Justificativa

Os pesquisadores foram motivados a realizar essa pesquisa sobre as políticas e práticas inclusivas da empresa Linhas Aéreas de Moçambique e sua contribuição para a promoção da equidade de género no período de 2021 a 2022 por (i) preocuparem com a (des) igualdade de género uma vez que a mesma pensa equidade de género é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Um outro facto esta relacionado com (ii) Importância das políticas e práticas inclusivas, os pesquisadores reconhecem a importância das políticas e práticas inclusivas em uma organização, especialmente no contexto de uma empresa que tem um impacto significativo na vida de seus funcionários e na sociedade em geral. Os mesmos acreditam que que essas políticas e práticas são um catalisador para a mudança positiva e a promoção da equidade de género.

REVISÃO DE LITERATURA

O interesse pelo estudo de equidade de gênero no local de trabalho não é novo: A luta da mulher pela igualdade de gênero em nossa sociedade iniciou-se primeiramente no século XIX e início do século XX na Inglaterra, quando se organizaram para reivindicar direitos, sendo uma das primeiras conquistas o direito ao voto (Scoot, 1995). Portanto nesta parte do estudo pretende-se apresentar os principais estudos já realizados e discutidos a respeito da equidade de gênero no local de trabalho.

2.1. Discussão de Conceitos

2.1.1. Equidade

A etimologia do termo equidade do latim *aequitas, atis*, um substantivo feminino, tem o sentido de igualdade e moderação e o substantivo neutro, *aequum*, i, significa equidade e justiça (Barros, 2016).

Sposati (2010) superentende como Equidade é um princípio de justiça social que supõe o respeito às diferenças como condição para se atingir a igualdade. Para este autor este princípio permite demonstrar que igualdade não significa homogeneidade, isto é, o não reconhecimento de diferenças entre as pessoas. Por exemplo, não se pode pensar que tratar do mesmo modo uma criança, um adulto, ou um idoso seja igualdade. Obter igualdade exige a disposição de reconhecer o direito de cada um em ter reconhecidas suas necessidades.

A equidade – entendida como um elemento de diferença dentro do espaço da cidadania, que é um espaço de igualdade – é acompanhada no âmbito dos direitos pelo desenvolvimento de uma terceira geração, a dos direitos difusos e coletivos, que se distinguem dos que integram a chamada primeira geração (os direitos individuais) e a segunda geração (os direitos sociais e econômicos) (Barros, 2016).

Dos conceitos acima pode-se entender que a equidade é um princípio social que envolve a igualdade e a justiça tendo em conta as diferenças que os mesmos apresentam (raça, cor religião, sexo idade) assim como diversas situações que os mesmos se encontram.

2.1.2. Género

Segundo a ACISMOZ (2017) ⁴O termo “género” é um conceito que nos remete á relação entre Mulher e Homem. Existe, portanto, uma clara diferenciação entre “sexo” e género. O “sexo” inclui tudo que é biologicamente definido ao ser humano desde o nascimento (pénis, vagina, testículos, útero etc.). “Género” podemos entender como conjunto de características determinadas pela sociedade. Essas características determinam os papéis e o comportamento que diferenciam o homem da mulher e como estes se relacionam entre eles.

Quando falamos de gênero, nos referimos à maneira como nossas identidades enquanto mulheres e homens são socialmente produzidas e vivenciadas (Arruda et al, 2016). Em outras palavras, nosso gênero diz respeito às formas como somos educadas/os, como nos comportamos e agimos, tornando-nos mulheres e homens; refere-se também à forma como estes papéis e modelos, usualmente estereotipados, são internalizados, pensados e reforçados por todas as pessoas, diariamente.

Género é o conjunto de características determinadas pela sociedade, que identificam os papéis e comportamentos que diferenciam o homem e a mulher (e/ou outra/os). Sexo: Pode ser definido como as características biológicas que diferenciam o homem da mulher.

2.1.3. Equidade de Género

Segundo a MINEDH (2019) a questão da “Equidade de Género” não se refere apenas ao empoderamento da mulher, nem significa que as mulheres e os homens são completamente iguais. É muito mais do que isso: trata-se da igualdade de oportunidades e direitos. É uma questão de Direitos Humanos e Identidade.

A equidade de gênero é a promoção de um tratamento justo entre homens e mulheres, de acordo com as suas necessidades. A questão da equidade começa já no ambiente familiar, em como os papéis são divididos no lar, e transborda para outras áreas da sociedade (Ponto Tel, 2022).⁵

⁴ <https://www.acismoz.com/wp-content/uploads/2017/06/SIDA-e-Genero.pdf>

⁵ <https://www.pontotel.com.br/equidade-de-genero/#1>

2.2.A Histórica Luta de Inclusão da Mulher no Mercado de Trabalho

Para Bender (2013) como as conquistas do gênero feminino não foram tarefas fáceis. Apesar dos inúmeros direitos alcançados e do reconhecimento gradativo do trabalho feminino no competitivo mercado de trabalho, esta luta por igualdade está longe do fim (Bender, 2013).

A mulher até a Idade Média, como citado anteriormente, era considerada inferior ao homem, servindo apenas aos serviços do lar, sendo privada do conhecimento intelectual (Bender, 2013).

O autor acima referenciado diz que no tempo Renascimento (século XIII), a habilidade manual das mulheres foram determinantes para a sua inclusão nas primeiras produções artesanais de tecidos na Itália, porém, sob fortes explorações. Imprescindível citar que esta evolução neste período foi resultante também das transformações sociológicas, da instituição do cristianismo e das ideias filosóficas surgidas com o advento do Renascimento (Bender, 2013). Com a evolução dos sistemas econômicos, a mulher foi gradativamente buscando outros espaços, produzindo outros materiais que oportunizaram o sistema de trocas, formando as primeiras oficinas de artesãos.

A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, onde objetiva-se a produção em massa, as mulheres conseguiram espaço neste novo mercado de trabalho, porém, mais uma vez, sob um forte custo: Grande exploração da mão de obra, exposição à longas jornadas de trabalho, condições sub-humanas e a salários que representavam um terço dos homens (Bender, 2013).

Posteriormente, as duas guerras mundiais também foram determinantes para a inclusão da mulher no mercado de trabalho (Bender, 2013). Com o escasso contingente masculino para mão de obra nas fábricas, as mulheres foram recrutadas para realizar estes serviços antes exclusivos dos homens. Ocupando este espaço laboral, as mulheres passaram a ser determinantes para a sociedade. Portanto houve uma alteração social de valorização da mulher, que passou a exigir inúmeros direitos (Bender, 2013).

2.3. A Questão do Gênero nas Organizações

O cenário organizacional passa por constantes transformações a respeito da visão sobre a mulher no ambiente de trabalho. Antes, cargos e funções que eram concebidos quase que exclusivamente a homens são agora preenchidos pelas mulheres, mostrando que esse grupo está conquistando espaços sociais, culturais e políticos (Cavazotte; Oliveira & Miranda, 2010).

Entretanto, uma pesquisa feita por Leinonen (2012) apontou que os gestores reconhecem a divisão do gênero nos diferentes papéis e funções, revelando problemas na aceitação de mulheres em cargos que exijam força física e tomada de decisões. Para os participantes do estudo, o grupo feminino era adequado para trabalhar em linhas de montagem que exigissem mais habilidades manuais, pelo fato de serem mais zelosas. Enquanto mulheres exercem funções de secretárias, os homens ocupam a gerência organizacional.

De acordo com Zauli *et al* (2013), as mulheres estão concentradas em áreas especialmente atreladas aos cuidados, como enfermagem, fisioterapia, assistência social. Em muitas ocasiões, essas profissões são pouco valorizadas pela sociedade, acarretando em uma subvalorização da capacidade feminina. Carreira, Ajamil e Morreira (2001) apontam alguns problemas vivenciados pelas mulheres nas organizações, como: (1) salários menores do que os dos homens por trabalhos equivalentes; (2) dupla jornada, produto de uma divisão sexual do trabalho que ainda prevê que todo o gerenciamento da vida doméstica é trabalho feminino; (3) deficiências nas políticas sociais, o que impede o acesso aos serviços de apoio familiar, como creches, refeitórios e outros equipamentos sociais para mulheres de menor renda; (4) menores chances de capacitar-se profissionalmente nas áreas rentáveis, cujas vagas são destinadas maioritariamente aos homens.

Essas diferenças denotam o preconceito e a discriminação ainda existentes no mercado de trabalho para os grupos femininos. De acordo com Hirigoyen (2001), as condutas discriminatórias passam pelo assédio moral, gerando comportamentos, palavras, atitudes e gestos que trazem danos à personalidade de um indivíduo e destroem pouco a pouco a sua integridade física e psicológica, atingindo até a sua dignidade como ser humano.

2.4. Vantagens e Desvantagens da Mulher No Mercado De Trabalho

Cardoso et al (2014) entendem que as mulheres estão ocupando cargos de chefia que anteriormente eram destinados aos homens. Elas sofrem mais do que os mesmos com o estresse de uma carreira, já que a pressão do trabalho fora de casa se duplicaram. Dedicam-se tanto ao trabalho quanto ao homem e, quando voltam para casa, instintivamente dedicam-se com a mesma intensidade ao trabalho doméstico (Cardoso et al, 2014). Embora alguns homens ajudem em casa, não chegam nem perto da energia que as mulheres tendem a dar.

Conforme a Paulina, Iracy (Revista Mari Claire 2013, p.80) referenciada por Cardoso et al (2014) relata que as mulheres no auge da sua vida profissional, estão deixando sua carreira de

lado para cuidar dos filhos pequenos. De acordo com Souza, Telam (2013 p. 82) citada por Cardoso et al (2014) as mulheres que são mães e desempregadas, 53% deixaram o trabalho para cuidar dos filhos pequenos de 2 a 3 anos, porém agora estão tentando recolocação.

Ainda de acordo com Cardoso et al (2014) “quem sai do mercado para ter filhos, na volta passam a ganhar até 40% a menos do salário anterior” (Cardoso et al, 2014). Nota-se que ambas as fontes anteriores afirmam que as mulheres quando saem do mercado para cuidar dos filhos após a gestação, ao retornarem ganham um salário à menor por motivos que não as permitem mais disponibilidade para cuidar dos assuntos relacionados à profissão.

Para Cardoso et al (2014) em igualdade de condições, a mulher sai vencedora na disputa por uma vaga nas empresas. Quando são elas que contratam, preferem dar chances a outras mulheres (op.cit). Quando são os homens, estes preferem contratar mulheres porque elas são mais caprichosas e atenciosas. Conforme as fontes anteriores, as mulheres são valorizadas e reconhecidas pelo seu comportamento nos quais as principais características são a preocupação com os detalhes e a atenção, fazendo com que evitem os retrabalhos futuros e encontrem erros nos menores detalhes (op.cit).

2.5. Factores que Contribuem para as Disparidades entre Homens e Mulheres no Mercado de Trabalho

Segundo a Yahoo finanças (2022) o relatório Mulheres, Empresas e o Direito 2022 do Banco Mundial traz para o debate da desigualdade de gênero dados que escancaram o abismo entre homens e mulheres quanto a oportunidades e direitos econômicos. Outros indicadores do relatório mostram que cerca de 2,4 bilhões de mulheres têm menos oportunidades e direitos econômicos que homens no mundo, 178 países (93,6%) mantêm barreiras legais que impedem a participação plena das mulheres na economia, 95 países (50%) não garantem equidade salarial para trabalhos de igual valor, 86 países (45%) têm restrição para a cessar o mercado de trabalho e apenas 12 países (6,3%) oferecem condições iguais para homens e mulheres em todas as áreas de atuação.

O mesmo documento identifica 4 que contribuem para as disparidades entre homens e mulheres no mercado de trabalho: Inferioridade salarial, Cargos de liderança, Afazeres domésticos,

Maternidade e Inferioridade salarial - Inferioridade salarial (Yahoo finanças, 2022 citando o relatório Mulheres, Empresas e o Direito 2022 do Banco Mundial):⁶

- *O levantamento Estatísticos de Gênero*: indicadores sociais das mulheres a nível mundial realizado em 2019 revelou que as mulheres recebem 77,7% do salário dos homens. A diferença é ainda maior quando os cargos são de liderança e gerência. Nessa categoria, as mulheres ganharam apenas o equivalente a 61,9% do rendimento dos homens.
- *Cargos de liderança* – o documento acima mencionado calculou que para cada 100 homens promovidos ou contratados para gerente pela primeira vez, apenas 72 mulheres conseguiam o mesmo feito. O resultado mostra que 62% dos cargos de gerência são ocupados por homens.
- *Afazeres domésticos* – o documento citado anteriormente também apurou sobre o impacto dos afazeres domésticos na vida profissional das mulheres e sua contribuição na dificuldade para a inserção no mercado de trabalho os afazeres domésticos trazem limitações mesmo para as mulheres que conseguem se inserir no mercado
- *Maternidade* - A percentagem de mulheres que têm filhos de até 3 anos de idade e estão empregadas é de 54,6%, abaixo dos 67,2% daquelas que não têm. Em relação aos homens, o cenário é completamente oposto. Aqueles que vivem com crianças até 3 anos registaram nível de ocupação de 89,2%, superior aos 83,4% dos que não têm filhos nessa idade.

⁶O documento pode ser em : https://br.financas.yahoo.com/noticias/4-fatores-que-acentuem-a-desigualdade-de-genero-no-mercado-de-trabalho090003699.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAA0Mhf1G9CShStq3cnWnZRpSRuKeODAS7CkFfhCsJoS6ku7g5LDbEF13F1oiWSSnoj6l8WM_TZzRajWL6h3Hw2Vmt2udlLYKh97lZZCEkfij5K9QXzdQYkniHPxKlgXf0ByYOH0n_udgtemc5RBohpZEyVMwo847vvtFMJDE78i

METODOLOGIA

3.1. Classificação da Pesquisa

3.1.1. Quanto abordagem metodológica

No que se refere ao uso da abordagem metodológica, esta pesquisa será qualitativa pelo facto da mesma ir colher opções, sentimentos, crenças e valores das mulheres naquela associação. Beuren (2006) reforça essa ideia dizendo que em este tipo de pesquisa, o objeto de estudo são pessoas que agem de acordo com seus valores, sentimentos e experiências, que estabelecem relações próprias, que estão inseridas em um ambiente mutável, onde os aspectos culturais, econômicos, sociais e históricos não são passíveis de controle, e sim de difícil interpretação, generalização e reprodução.

3.1.1. Natureza da Pesquisa

Em relação a natureza do estudo, esta pesquisa é aplicada, uma vez que suas conclusões irão ser aplicadas no local da pesquisa gerando assim conhecimento e mudança de comportamento. Pesquisa aplicada objectiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos e envolve verdades e interesses locais (Boaventura, 2004). Este tipo de pesquisa está voltada para a solução de problemas práticos ou para a aplicação directa dos conhecimentos adquiridos na pesquisa básica. Yin (2018) descreve a pesquisa aplicada como a investigação que visa a resolver problemas imediatos e práticos e a fornecer respostas a questões específicas".

Essa categoria de pesquisa é fortemente orientada para a ação e a resolução de problemas do mundo real. Os resultados da pesquisa aplicada são frequentemente utilizados para desenvolver produtos, tecnologias, políticas e estratégias que atendam às necessidades da sociedade, das empresas e de outras organizações.

3.1.2. Quanto aos Objectivos

Quanto aos objectivo, a presente pesquisa é exploratória pelo facto da mesma ter observando O problema através dum processo de exploração na LAM delegação de Quelimane, da mesma forma que os pesquisadores teve relatos de funcionários pelo problema identificado naquela organização. Segundo Gil (2010) a pesquisa exploratória é um tipo de pesquisa científica que visa explorar um tema ou problema de pesquisa pouco conhecido ou pouco explorado. Para

este autor tem como objectivo principal obter uma maior compreensão e familiaridade com o assunto em questão, além de identificar lacunas no conhecimento existente.

3.1.3. Quanto ao procedimento

Quanto aos procedimentos, esta pesquisa enquadra-se num estudo de caso, pelo facto da LAM ser o local onde se descreve o problema de pesquisa. Nascimento (2002) diz que a pesquisa quanto ao procedimento trata-se de como os termos indicam, o estudo de certo caso singular visando descoberta de fenômenos em determinado contexto e sobretudo enfatiza a interpretação de fenômeno específico e busca retratar a realidade de maneira complexa e profunda.

3.2. População, Amostra

3.2.1. População

O universo, ou população, é o conjunto de elementos que possuem as características que serão objecto do estudo, e a amostra (Gil, 2010). Para este estudo, a população com quase a mesma característica, serão todos os colaboradores da LAM, directores, chefes, e os restantes colaboradores.

3.2.2. Amostra

Segundo Lakatos e Marconi (2018) amostra é uma parcela convenientemente seleccionada do universo (população), é um subconjunto do universo. Para este estudo apenas 10 participantes constituíram como amostra da pesquisa sendo 9 colaboradores do sexo Masculino e 3 do sexo feminino. Destes colaboradores 3 foram da área de recursos humanos, 2 foram da área de contabilidade, 3 da área de treinamento e Onboard e estão na área de supervisão de máquinas.

A selecção das áreas específicas para a obtenção de dados do estudo está directamente relacionada com o objectivo da pesquisa e com a temática da equidade de género nas políticas e práticas da empresa.

- Recursos Humanos (RH): O departamento de Recursos Humanos desempenha um papel central na formulação, implementação e monitoramento das políticas relacionadas à equidade de género. É responsável pela contratação, treinamento e desenvolvimento dos funcionários, bem como pela aplicação de políticas inclusivas.

Ao se entrevistar colaboradores deste departamento, obteve-se informações cruciais sobre as iniciativas da empresa em relação à equidade de gênero.

- **Contabilidade:** A área de contabilidade é importante para avaliar se a empresa está implementando práticas financeiras equitativas em relação a gênero, como a igualdade de remuneração entre homens e mulheres em cargos semelhantes. Além disso, essa área fornece insights *sobre* a alocação de recursos para programas de equidade de gênero.
- **Treinamento e Onboard:** O departamento de Treinamento e Onboard desempenha um papel fundamental na introdução de novos funcionários à cultura e às políticas da empresa. Entrevistar colaboradores deste sector ajudou a entender como a empresa promove a inclusão e a igualdade de gênero desde o início da jornada de seus funcionários.
- **Supervisão de Máquinas:** A área de supervisão de máquinas pode fornecer *insights* sobre a representação de gênero em cargos de liderança e supervisão, bem como sobre o ambiente de trabalho em termos de diversidade de gênero. Isso foi relevante para avaliar se a empresa está promovendo a equidade de gênero em todos os níveis hierárquicos.

3.2.3. Amostragem

Como critério de amostra, esta pesquisa usará amostragem não probabilística por conveniência. Neste tipo de amostragem, a seleção da amostragem é através da disponibilidade de cada participante de pesquisa. Segundo Minayo (2011) diz que o pesquisador selecciona membros da população mais acessíveis.

3.3. Técnicas e Instrumentos de Colecta de Dados

No entender de Roesch (1999) as técnicas e instrumentos de recolha de dados envolvem um conjunto de ferramentas elaboradas pelo pesquisador, que permitem e garantem o registo das informações recebidas, o controlo e análise dos dados. Neste estudo se usar entrevista despadronizada ou não estruturada para fazer a recolha dos dados, Análise Documental e a pesquisa bibliográfica .

3.3.1. Entrevista Despadronizada

Na Entrevista Despadronizada ou não estruturada o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direcção que considere adequada (Lakatos & Marconi, 2018). Estes autores referem que esta técnica de colecta de dados é uma forma de poder

explorar mais amplamente uma questão, em geral as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversa informal.

O uso desta técnica será para poder “*Colher percepções e vivências dos colaboradores acerca da falta de equidade de gênero na da LAM*”;

3.3.2. Pesquisa Documental

No entender de Lakatos e Marconi (2018) a característica da pesquisa documental é tomar como fonte de coleta de dados apenas documentos, escritos ou não, que constituem o que se denomina de fontes primárias. Assim para o presente estudo, o uso desta técnica será para alcançar o objectivo que pretende “*Identificar as políticas que a LAM implementa para promover a equidade*”;

3.3.3. Pesquisa Bibliográfica

A pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa que tem como base a consulta e análise de fontes bibliográficas, como livros, artigos científicos, teses, dissertações e outros materiais escritos (Marconi & Lakatos, 2010). Para estes autores objectivo principal desse tipo de pesquisa é obter informações e conhecimentos já disponíveis sobre um determinado tema, fazendo uma revisão crítica e sistemática da literatura existente. Portanto, neste estudo o uso desta técnica de colecta de informação será para fazer uma discussão dos dados obtidos e o que a literatura já apresenta.

3.4. Modelos de Análise de Dados

Tendo em conta que a nossa abordagem de pesquisa é meramente qualitativa, este estudo usará como técnica de análise dos dados a análise de conteúdos. Uma técnica da Lawrence Bardin. Para Bardin (2011) citada por Câmara (2013) o termo análise de conteúdo designa um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

Nesta técnica iremos seguir as seguintes fases pré-análise, exploração do material tratamento dos resultados

- A primeira fase, a *pré-análise* estabelece-se um esquema de trabalho que deve ser preciso, com procedimentos bem definidos, embora flexíveis. Normalmente, segundo Bardin (2011) citado por Câmera (2013), envolve a leitura “flutuante”, ou seja, um primeiro contato com os documentos que serão submetidos à análise, a escolha deles, a formulação das hipóteses e objetivos, a elaboração dos indicadores que orientarão a interpretação e a preparação formal do material.
- Na segunda fase, ou fase de *exploração do material*, são escolhidas as unidades de codificação, adotando-se os seguintes procedimentos de codificação que compreende a escolha de unidades de registro; a seleção de regras de contagem e a escolha de categorias - classificação e agregação (Câmera, 2013).
- A terceira fase é denominada *tratamento dos resultados* – a inferência e interpretação. Calcado nos resultados brutos, o pesquisador procurara torná-los significativos e válidos (Câmera, 2013). Esta interpretação deverá ir além do conteúdo manifesto dos documentos, pois, interessa ao pesquisador o conteúdo latente, o sentido que se encontra por trás do imediatamente apreendido (Câmera, 2013).

Alem da análise de dados usar-se a técnica de triangulação de dados e conforme Marcondes e Brisola (2014) esta técnica permite que o pesquisador possa lançar mão de três técnicas ou mais com vistas a ampliar o universo informacional em torno de seu objeto de pesquisa, utilizando-se, para isso, por exemplo, do grupo focal, entrevista, aplicação de questionário, dentre outros.

3.5. Questões Éticas

No que se refere as questões éticas desta pesquisa, serão observados aos participantes da pesquisa, o respeito, anonimato e confidencialidade do seu nome das informações que irão fornecer os pesquisadores, além dos participantes assinarem um termo de consentimento informado, os pesquisadores ira solicitar uma credencial na sua instituição de ensino com vista a pedir permissão na LAM para a realização do presente estudo. De salientar o processo de colecta de dados sobretudo a entrevista será de caracter voluntário.

3.6. Limitações

O presente estudo irá se deparar com algumas limitações a saber: tendo em contra que a pesquisa não dispõe de recursos financeiros suficientes, isso fara com que a mesma não consiga entrevistar muitos colaboradores da LAM;

- Acreditamos ser uma limitação, o facto da possibilidade de não se conseguir entregar o trabalho devido ao prazo, pois constatou-se que o processo de obtenção de resposta quando se trata de pesquisas nas organizações moçambicano para a colecta de dados tem sido muito moroso;
- Acreditamos ainda encontrar alguns resultados inesperados a longo da pesquisa;
- E por fim pode ser uma das grandes dificuldades encontrar outros trabalhos que discutem as mesmas variáveis sobretudo no contexto moçambicano.

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1. Descrição das informações sociodemográficas dos indivíduos envolvidos na pesquisa

Nesta parte do trabalho apresentamos as informações sociodemográficas dos indivíduos envolvidos na pesquisa.

Tabela 1: informações sociodemográficas dos indivíduos envolvidos na pesquisa

Categorias	Frequência Absoluta	Porcentagem %
F	3	30
M	7	70
1-5	5	50
5-10	2	20
10-15	3	30
Médio	4	40
Licenciado	5	50
Mestre	1	10

Fonte: Dados da pesquisa

Na análise dos dados sociodemográficos apresentados, observamos que do total de 10 entrevistados, 3 (30%) são do sexo feminino (F), enquanto 7 (70%) são do sexo masculino (M). Quanto à faixa etária, a maioria dos entrevistados está na faixa de 1-5 anos, representando 5 (50%) das respostas, seguida por 10-15 anos, com 3 (30%), e 5-10 anos, com 2 (20%). No que diz respeito ao nível de educação, 4 (40%) têm ensino médio, 5 (50%) têm ensino licenciado e 1 (10%) possui ensino de nível mestre.

Analisando os dados, no variável sexo Davis (2017) afirma que a representação desigual de gênero em estudos é comum e pode ser atribuída a diversas razões, como disponibilidade dos participantes, uma cultura machista a da empresa onde fazem contratações na sua maior parte em indivíduos do sexo masculinos a femininos.

Quanto a predominância de 50% dos entrevistados com ensino licenciado isso sugere uma amostra com um nível educacional relativamente alto. Conforme apontado por Jones (2018), o nível de educação dos participantes pode influenciar a profundidade das respostas e a compreensão do tópico em estudo.

4.3. Percepções e vivências dos colaboradores acerca da equidade de gênero na LAM-delegação de Quelimane no período de 2021 à 2022

Nesta parte do trabalho apresentamos um conjunto de questões com vista a responder o objectivo que pretendia mapear percepções e vivências dos colaboradores acerca da equidade de gênero na LAM- delegação de Quelimane sobretudo no período de 2021 à 2022. De recordar que para o processo de mapeamento das percepções dos colaboradores usou-se um guião de entrevista semiestruturado. A primeira questão apresentada foi:

Pergunta 1: Quais são as experiências pessoais que tem em relação à equidade de gênero na LAM?

P1 *“No que tange a equidade a empresa destaca mais as mulheres ao passo que os homens são expostos a força física no seu trabalho dia a dia”.*

P2 *“Tenho visto que a LAM tem dado muita oportunidade as mulheres nos diversos sectores da empresa. A título de exemplo que percebo que grande parte do género nos balcões de atendimento são mulheres. É de louvar”.*

P3 *“Infelizmente, tenho vivenciado situações em que a equidade de gênero na LAM não foi efectivamente promovida. Por exemplo, observei nas posições, em muitos casos as mulheres são colocadas nos balcões de atendimento enquanto os homens dirigem departamentos. Em alguns casos, notei que as mulheres eram sub-representadas em determinados departamentos ou funções”*

P4 *“Tenho observado uma falta de equidade de gênero na LAM, com mulheres enfrentando desafios na obtenção de oportunidades de crescimento e desenvolvimento na empresa”.*

P5 *“Na minha experiência, a LAM não tem demonstrado um compromisso efectivo com a equidade de gênero, refletindo-se na falta de políticas e práticas inclusivas.”*

P6 *“Minhas experiências em relação à equidade de gênero na LAM têm sido desapontadoras, com poucas iniciativas eficazes para promover a igualdade de oportunidades”*

P7 *“A equidade de gênero na LAM tem sido uma preocupação, com falta de reconhecimento das habilidades e contribuições das mulheres”.*

Os dados acima revelam que a maioria dos entrevistados expressa preocupações e vivências negativas em relação à equidade de gênero na LAM. Eles mencionam situações em que as mulheres são sub-representadas em cargos de liderança, enfrentam desafios na obtenção de oportunidades de crescimento e desenvolvimento na empresa. Por outro lado, a minoria dos entrevistados parece reconhecer avanços na promoção da equidade de gênero, destacando que a empresa tem dado oportunidades às mulheres em diversos sectores e funções, como nos balcões de atendimento como mencionado por I2.

Pergunta 2: Quais são as oportunidades existentes e quais barreiras ainda precisam ser superadas no que diz respeito a equidade de gênero?

P1 *“A participação é boa embora ainda esteja em número muito inferior aos homens”.*

P2 *“Demasiado fraca, devido as influências políticas que reinam nos cargos de confiança”.*

P5 *“(…) Tenho percebido que a participação das mulheres em cargos de liderança na LAM é limitada. Poucas mulheres ocupam posições de alto escalão na empresa”. As barreiras incluem estereótipos de gênero arraigados, falta de mentoria e apoio para o avanço profissional das mulheres, e possíveis preconceitos inconscientes em decisões de promoção”*

P6 *“A presença de mulheres em cargos de liderança é limitada, e as barreiras para sua participação incluem estereótipos de gênero arraigados e falta de mentoria”.*

I7 *“As mulheres em cargos de liderança é notavelmente baixa, e a empresa não parece estar fazendo esforços significativos para superar as barreiras existentes”.*

P8 *“A participação das mulheres em cargos de liderança é insuficiente, e a falta de oportunidades igualitárias é evidente. Barreiras incluem estereótipos de gênero”*

P9 *“A presença das mulheres em cargos de liderança é limitada, e as barreiras incluem falta de apoio e oportunidades (...)”.*

Os discursos da pergunta 2 mostram que maior parte dos entrevistados expressam a visão de que a participação das mulheres em cargos de liderança na empresa é notavelmente baixa, e eles acreditam que a LAM não está a fazer esforços significativos para superar as barreiras existentes. Barreiras como estereótipos de gênero são mencionadas novamente, indicando que essa é uma preocupação persistente entre alguns colaboradores. Porém outros colaboradores reconhecem que existe uma participação das mulheres na empresa, mas muitos enfatizam que essa participação ainda está em número significativamente inferior aos homens. Além disso, eles apontam a existência de barreiras significativas, incluindo estereótipos de gênero arraigados, falta de mentoria e apoio para o avanço profissional das mulheres e possíveis preconceitos inconscientes em decisões de promoção.

De acordo com estudos como o de Eagly e Carli (2007), as mulheres muitas vezes enfrentam barreiras no acesso a cargos de liderança devido a estereótipos de gênero arraigados que associam liderança a características tradicionalmente masculinas. Para estes autores esses estereótipos muitas vezes limitam a ascensão das mulheres em organizações, como mencionado por vários entrevistados. Por outro lado, a falta de mentoria e apoio para o avanço

profissional das mulheres, conforme destacado nas respostas, é um problema comum em muitas organizações.

Dwyer *et al.* (2013) enfatiza a importância da mentoria para o desenvolvimento de carreira das mulheres e como a ausência desse suporte pode prejudicar suas oportunidades de crescimento. Segundo Thomas e Plaut (2008) é importante que se crie políticas organizações com vista a combater a discriminação e género do ambiente de trabalho.

4.4. Relação entre a variável sexo, idade e posição na tomada de decisão na LAM delegação de Quelimane

Na presente subsecção do trabalho é reservada para apresentar a relação entre as variáveis sexo, idade e posição na tomada de decisões através da percepção dos colaboradores da LAM delegação de Quelimane. Com vista a responder este objectivo levou-se as seguintes questões:

Pergunta 1: Existe alguma correlação entre o sexo dos colaboradores e sua participação na tomada de decisão na LAM? Em caso afirmativo, como essa relação se manifesta?

P1 “Do meu ponto de vista não”.

P2 “Não”

P3 “Entre sexo penso que não. Mas em graus de chefia e amizade talvez”!

P4 “Sim, infelizmente, existe uma correlação notável entre o sexo dos colaboradores e sua participação na tomada de decisão na LAM. Isso se manifesta em uma sub-representação significativa das mulheres em posições de liderança e em comitês de decisão”

I5 “As mulheres enfrentam obstáculos que dificultam sua participação ativa na tomada de decisão, incluindo preconceitos de género arraigados e uma falta de oportunidades igualitárias para contribuir efetivamente”

No que diz respeito a correlação entre o sexo dos colaboradores e sua participação na tomada de decisão na LAM os dados apontam que a maioria dos entrevistados parece acreditar que não há uma relação direta. No entanto, um entrevistado (I3) menciona que essa relação pode ser observada em graus de chefia e amizade, sugerindo que factores como amizade e hierarquia podem influenciar indirectamente a participação nas decisões estes dados entram em convergência com a pesquisa de Eagly e Karau (2002), na qual admite que as relações interpessoais e a dinâmica desempenham um papel na influência das decisões no local de trabalho.

Por outro lado, uma minoria dos entrevistados (P3 e P4) destaca a existência de uma correlação notável entre o sexo dos colaboradores e sua participação na tomada de decisão. Eles observam uma sub-representação significativa das mulheres em posições de liderança e comitês de decisão, apontando para obstáculos, como preconceitos de gênero arraigados e falta de oportunidades igualitárias para contribuir efectivamente. Eagly e Carli (2007) entende que devido aos estereótipos de gênero no ambiente de trabalho as mulheres não têm tido as oportunidades a ascensão cargos de liderança.

Pergunta 2: É possível que a idade dos colaboradores possam influenciar sua participação na tomada de decisão na LAM? Se sim, de que forma?

P2 *“Sim é possível. Os cargos de decisão têm na sua maioria pessoas acima dos 40 anos”*

P3 *“Claro, devido as possíveis experiências que os colaboradores mais antigos apresentam diante das dificuldades e busca de soluções”.*

P4 *“A idade não tem assim muita influência”*

P5 *“A idade de trabalhador não pode ser tomar decisão, para mim é o cargo e mérito”*”

P6 *“A idade dos colaboradores tem uma influência perceptível na sua participação na tomada de decisão na LAM, e essa influência nem sempre é positiva. Colaboradores mais jovens frequentemente enfrentam barreiras para ter suas vozes ouvidas em comparação com colegas mais experientes (...) colaboradores mais antigos muitas vezes sendo mais favorecidos quando se trata de oportunidades de participação na tomada de decisão”*

P7 *“A idade dos colaboradores parece ter pouco impacto em nossa participação na tomada de decisão na LAM.”*

Do discurso acima vê-se que a maioria dos entrevistados reconhece a possibilidade de que a idade dos colaboradores possa influenciar sua participação na tomada de decisão na LAM. Alguns destacam que os cargos de decisão são ocupados em sua maioria por pessoas acima dos 40 anos, indicando que a experiência acumulada ao longo dos anos pode ser um factor relevante. Eles acreditam que colaboradores mais antigos podem trazer uma perspectiva valiosa baseada em suas experiências passadas. Essas ideias também são defendidas por Smith (2015) e Johnson (2018) afirmam que a idade pode desempenhar um papel importante na participação na tomada de decisão, pois a experiência acumulada trás perspectivas valiosas.

Por outro lado, outros entrevistados afirmam o cargo e o mérito são factores mais relevantes na participação na tomada de decisão. Além disso, um entrevistado (I6) observa que a idade pode influenciar negativamente a participação, com colaboradores mais jovens enfrentando

barreiras para ter suas vozes ouvidas em comparação com colegas mais experientes. Brown (2019) entende que os jovens quando entram numa organização muitas vezes tem encontrado diversas barreiras sobretudo quando se trata de partilha de opiniões. Este autor entende que este factor tem feito com que os mesmos fiquei muitas vezes desmotivados uma vez que tem muitos pensamentos e muito animo para contribuir dentro das empresas.

De acordo com Goldenberg (2023) continuar construindo um futuro com os mesmos moldes do passado não é mais uma opção por isso precisamos de pessoas diversas, com vivências e visões distintas nas tomadas de decisão, nas estratégias e nas inovações. Além disso, uma empresa com 30% de liderança feminina poderia adicionar até 6% a sua margem líquida em comparação com um negócio similar, sem líderes femininas, (Kobayashi, 2021).

4.5. Políticas que a LAM implementa para promover a equidade no período de 2021 à 2022

Nesta parte da pesquisa apresenta-se os principais resultados referente ao objectivo sobre as Políticas que a LAM implementa para promover a equidade no período de 2021 à 2022

Pergunta 1: Quais são as principais políticas ou diretrizes implementadas pela LAM para promover a equidade de gênero?

P1 “*Não sei*”.

P2 “*Lamentavelmente, não temos políticas específicas ou diretrizes implementadas para promover a equidade de gênero na LAM (...). A empresa não possui uma estrutura clara para abordar questões de gênero. Além disso, há comunicação efectiva ou aplicação prática de políticas relacionadas à equidade de gênero na empresa durante o período mencionado*”.

P3 “*Até o momento, não temos políticas ou diretrizes implementadas pela LAM para promover a equidade de gênero. A empresa não comunicou nem aplicou práticas eficazes nesse sentido*”.

P6 “*Até o momento, a LAM não implementou políticas ou diretrizes para promover a equidade de gênero. Não há comunicação nem aplicação prática de políticas efectivas*”.

P7 “*Infelizmente, parece que a LAM não implementou políticas ou diretrizes para promover a equidade de gênero (...). A empresa não comunicou nem aplicou práticas eficazes nesse sentido*”

P8 “*Não tenho conhecimento*”.

Dos entrevistados entende-se que a maioria indica que não está ciente de quaisquer políticas ou diretrizes específicas que tenham sido implementadas pela LAM para promover a equidade de gênero. Além disso, alguns entrevistados expressam preocupações sobre a falta de uma

estrutura clara para abordar questões de gênero na empresa e a ausência de comunicação efectiva ou aplicação prática de políticas relacionadas à equidade de gênero durante o período mencionado. De acordo com Smith (2015), a implementação de políticas de equidade de gênero pode melhorar a satisfação dos funcionários, aumentar a produtividade e promover a diversidade no local de trabalho. Jones (2012) ressalta que empresas que adotam práticas inclusivas têm maior capacidade de atrair e reter talentos, além de melhorar sua reputação perante a sociedade.

Pergunta 2: Como a LAM monitora e avalia a eficácia de suas políticas de equidade de gênero?

P1 *“Não tenho conhecimento”*

P2 *“Através da avaliação individual do desempenho de cada funcionário. As mulheres tendem mais à operar um contacto com utentes”*

P3 *“Funcionamos com metas, sendo que a LAM tem mais mulheres nos lugares de marketing. É há onde temos tido mais resultados”*

P4 *“Não sei”*

P5 *“A LAM não tem um sistema formal de monitoramento ou avaliação da eficácia de políticas de equidade de gênero, e não há indicadores ou métricas específicas em vigor para medir o progresso nessa área. Durante o período de 2021 a 2022, a empresa não demonstrou um compromisso significativo em identificar áreas que precisam ser aprimoradas em relação à equidade de gênero, resultando em uma falta de responsabilidade nesse sentido”*

P6 *“Não há evidência de que a LAM esteja monitorando ou avaliando a eficácia de políticas de equidade de gênero. Não são utilizados indicadores ou métricas para medir o progresso ou identificar áreas de melhoria”*

P7 *“Não temos evidências de que a LAM esteja monitorando ou avaliando a eficácia de políticas de equidade de gênero. Não são utilizados indicadores ou métricas para medir o progresso ou identificar áreas de melhoria”.*

Dos discursos obtidos através da questão como a LAM monitora e avalia a eficácia de suas políticas de equidade de gênero a maioria dos entrevistados expressa desconhecimento sobre os métodos ou sistemas utilizados pela LAM para monitorar e avaliar a eficácia de suas políticas de equidade de gênero enquanto outros destacam a presença de metas e resultados, especialmente no departamento de *marketing*, como um indicativo de eficácia.

No entanto, vários entrevistados enfatizam a falta de um sistema formal de monitoramento ou avaliação, a ausência de indicadores ou métricas específicas para medir o progresso na área de equidade de gênero e a falta de compromisso significativo em identificar áreas que precisam

ser aprimoradas. Johnson (2013) destaca a necessidade de estabelecer metas mensuráveis e acompanhar regularmente os resultados para garantir que as políticas estejam alcançando seus objetivos. Enquanto Davis (2017) ressalta a importância de um compromisso significativo em identificar áreas que precisam ser aprimoradas e implementar ações correctivas quando necessário.

4.6. Estratégias usadas pela LAM delegação de Quelimane com vista a promover a equidade de género a igualdade na empresa

Nesta subsecção apresenta-se as estratégias usadas pela LAM com vista a promover a equidade de género a igualdade de género na empresa.

Pergunta 1: Quais estratégias a LAM tem considerado para promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e quais desafios tem encontrado na implementação dessas estratégias?

P1 “Não tenho conhecimento”

P2 “Ingressar mais mulheres no quadro da empresa em particular na área de pilotagem, os desafios colocados são na procura de mulheres nacionais que podem ocupar o cargo de piloto ou operadora de máquina, nessas duas áreas são ocupadas por estrangeiras e não nacionais”

P3 “Ter um canal para denunciar anonimatos de casos de assédio e violência contra mulheres, não tolerar a desigualdade salarial entre os géneros, ascensão e metas de mulheres em cargos com poder de decisão e liderança”.

P4 “Não sei”

P5 “Até o momento, a LAM não demonstrou considerar estratégias significativas para promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Não há evidências claras de iniciativas, programas ou políticas que tenham sido desenvolvidos com esse objectivo. A empresa não tem implementado medidas concretas para abordar desigualdades de género e promover a igualdade de oportunidades. E como principais desafios na implementação de estratégias de igualdade de género: A falta de uma abordagem proativa para promover a igualdade de oportunidades (...). A ausência de estratégias significa que não há um plano para lidar com questões de género. A falta de conscientização e comprometimento em toda a organização também representa um desafio (...).

P7 “Não temos conhecimento de quaisquer estratégias que a LAM esteja considerando para promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. A falta de políticas efectivas e estratégias é um dos principais desafios que enfrentamos2”

P8 “Não tenho conhecimento de quaisquer estratégias que a LAM esteja considerando para promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Penso que um dos grandes desafios é falta de políticas concretas”.

Os discursos acima mostram que a maioria dos entrevistados expressa desconhecimento sobre quaisquer estratégias específicas que a LAM esteja considerando para promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Alguns mencionam a necessidade de ingressar mais mulheres na empresa, particularmente na área de pilotagem, mas destacam desafios relacionados à disponibilidade de mulheres nacionais qualificadas para essas funções. No entanto, os colaboradores apontam a ausência de uma abordagem proativa nesse sentido, bem como a falta de conscientização e comprometimento em toda a organização como desafios significativos na implementação de estratégias de igualdade de gênero.

Em relação ao desconhecimento dos entrevistados sobre estratégias específicas da LAM para promover a equidade de gênero, estudos de Jones (2017) também identificaram essa falta de conhecimento como um desafio comum. Este autor argumenta que a falta de transparência e comunicação eficaz por parte das organizações pode levar à falta de conscientização entre os funcionários sobre as políticas e práticas inclusivas adotadas.

No que diz respeito à necessidade de ingressar mais mulheres na empresa, especialmente na área de pilotagem Smith *et al* (2015) destaca a importância de programas de recrutamento e seleção que visem atrair e reter mulheres talentosas. Smith *et al* (2015) sugerem que a implementação de políticas de cotas ou metas de diversidade pode ser uma estratégia eficaz para aumentar a representação feminina em posições tradicionalmente dominadas por homens.

No entanto, os desafios relacionados à disponibilidade de mulheres qualificadas para funções específicas, como a pilotagem Brown *et al* (2012) e diz Eagly & Carli, (2007) que as políticas de licença maternidade e flexibilidade no trabalho ajudam a reter mulheres qualificadas e promove a sua ascensão na carreira. De acordo com Eagly & Carli (2007) há uma necessidade da alta administração promover a equidade de gênero e criação de uma cultura organizacional inclusiva. Além disso, estudos de Kalev *et al* (2006) têm demonstrado que a conscientização e a sensibilização dos funcionários são fundamentais para a implementação eficaz de políticas inclusivas.

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Este capítulo apresentamos as conclusões e as recomendações do estudo tendo em conta as perguntas de pesquisa apresentadas na subsecção 1.5 do presente trabalho.

5.1. Conclusão

Nesta parte do trabalho apresentamos as conclusões do estudo tendo em conta as questões de pesquisa.

Sendo no primeiro que pretendia colher a percepção e vivências dos colaboradores acerca da equidade de género na LAM delegação de Quelimane. Os dados permitiram concluir que a maioria dos entrevistados apresenta preocupações e vivências negativas em relação à equidade de género na LAM pois estes identificam situações em que as mulheres são sub-representadas em cargos de liderança, enfrentam desafios na obtenção de oportunidades de crescimento e desenvolvimento na empresa. Ademais os dados revelam que a participação das mulheres em cargos de liderança na empresa é notavelmente baixa pois a LAM não tem medido esforços significativos para superar as barreiras existentes. Este estudo apurou que as barreiras como estereótipos de género são os principais desafios encontrados naquela empresa publica

No objectivo dois que pretendia apresentar a relação existente entre o sexo, idade e a posição na tomada de decisão na LAM delegação de Quelimane os resultados permitiram concluir que os entrevistados acreditam que não há uma relação directa entre sexo e a posição na tomada de decisões apesar dessa relação ser visualizada com menor escala em graus de chefia e amizade, sugerindo que factores como amizade e hierarquia podem influenciar indirectamente a participação nas decisões estes dados. Porem quanto a relação entre idade e a posição de tomada de decisões, os dados revelam que os entrevistados reconhecem a existência dessa possibilidade na medida em que a idade dos colaboradores possa influenciar sua participação na tomada de decisão pois muitos cargos são ocupados em sua maioria por pessoas acima dos 40 anos, indicando que a experiência acumulada ao longo dos anos pode ser um factor relevante. Apesar disso, também se concluiu que existe uma outra variável a questão dos cargos serem dados por mérito e por se considerar como factores mais relevantes na participação da tomada de decisão

No objectivo três pretendíamos colher políticas são usadas na LAM para a promoção da equidade de género 2021 à 2022. Os dados permitiram concluir que a LAM não tem nenhum

instrumento, política ou directo para promover a equidade de gênero. Além disso, os dados revelaram que os entrevistados expressam preocupações sobre a falta de uma estrutura clara para abordar questões de gênero na empresa e a ausência de comunicação efectiva ou aplicação prática de políticas relacionadas à equidade de gênero durante o período mencionado. Além disso, os mesmos expressam desconhecimento sobre os métodos ou sistemas utilizados pela LAM para monitorar e avaliar a eficácia de suas políticas de equidade de gênero.

No entanto, vários entrevistados enfatizam a falta de um sistema formal de monitoramento ou avaliação, a ausência de indicadores ou métricas específicas para medir o progresso na área de equidade de gênero e a falta de compromisso significativo em identificar áreas que precisam ser aprimoradas.

E por fim no último objectivo pretendíamos identificar estratégias são adoptadas com vista a promover a igualdade de género na empresa LAM delegação de Quelimane. Os dados apontam que a LAM não possui quaisquer estratégias para promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Por isso que muitos entrevistados mencionam a necessidade de ingressar mais mulheres na empresa, particularmente na área de pilotagem, todavia estes destacam desafios relacionados à disponibilidade de mulheres nacionais qualificadas para essas funções.

5.2. Sugestões

Nesta subsecção apresentamos as recomendações para (i) os colaboradores da LAM - Delegação de Quelimane, (ii) aos gestores do nível estratégico da LAM e por fim (iii) para o Ministério dos transportes.

5.2.1. Sugere-se aos colaboradores da LAM delegação de Quelimane que:

- Promova conscientização e engajamento desempenhando seu papel activo na promoção da equidade de gênero na empresa. Eles devem recomendar a existência de políticas de igualdade de gênero existentes, participar de programas de sensibilização e incentivar o diálogo aberto sobre essas questões.
- Possa advogar por mudanças como a implementação de políticas de equidade de gênero e o estabelecimento de metas claras para aumentar a representação de mulheres em cargos de liderança.

- Forneçam feedback construtivo à liderança sobre as lacunas identificadas nas políticas e práticas de equidade de gênero. Isso ajudará a empresa a entender melhor as preocupações dos funcionários e a tomar medidas para melhorar.

5.2.2. Sugere-se que aos gestores do nível estratégico da LAM que:

- Desenvolvam políticas de equidade de gênero que incluam metas mensuráveis e indicadores de progresso. Essas políticas devem ser comunicadas claramente a todos os funcionários.
- Promovam a diversidade e inclusão onde todas as vozes são ouvidas e valorizadas, independentemente do gênero. Isso pode incluir programas de treinamento sobre diversidade e inclusão.
- Estabeleçam sistemas de monitoramento e avaliação para acompanhar o progresso em direção à equidade de gênero. Isso envolve a definição de indicadores e métricas específicas para medir o sucesso.

5.3. Sugere-se para o Ministério dos Transportes e Comunicações que:

- Fomente a regulamentação que exijam que as empresas de transporte, como a LAM, implementem políticas de equidade de gênero e relatem seu progresso regularmente.
- Promova a educação e conscientização sobre equidade de gênero na indústria de transporte, incentivando as empresas a adotar práticas mais inclusivas.
- Apoie pesquisas adicionais financiadas pesquisas sobre equidade de gênero na indústria de transporte para entender melhor os desafios e oportunidades específicos e fornecer orientações políticas com base em evidências.

6.Referências Bibliográficas

1. Arruda, S., Fonseca, V., Mattos, A. R., Araújo, D., Azevedo, M., & França, R. B. (2016). Caderno de ferramentas promoção da equidade de gênero em programas de transferência de renda. Disponível em: https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2016/07/caderno_capas_vdigital-1.pdf
2. Baldin, C. B., & Fortes, V. L. F. (2008). *Viuvez feminina: a fala de um grupo de idosas*. *Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano*, 5(1). Disponível em: <http://seer.upf.br/index.php/rbceh/article/view/257/192>
3. Barros, F. P. C. D., & Sousa, M. F. D. (2016). Equidade: seus conceitos, significações e implicações para o SUS. *Saúde e Sociedade*, 25, 9-18. Disponível : <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/Kdc66VGb5mXkMnHThYkzVPv/?format=pdf&lang=pt>
4. Bender, M. (2013). Desafios E Caminhos Para A Equidade De Gênero No Mercado De Trabalho. In *X Jornadas de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
5. Beuren, I. M. (Org.) et al. (2006). *Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: Teoria e prática*. 3.ed. São Paulo: Atlas.
6. Boaventura, E. M.(2004). Metodologia da Pesquisa: monografia, dissertação e tese. São Paulo: Atlas,
7. Cardoso, A.F. Quirino, A. S. Carvalho, E. J. Ribeiro, Da Silva, I. M., Fonseca, T K. M. DA Rocha, H. C. (2014). *A Mulher No Mercado De Trabalho: Quais as dificuldades que a mulher enfrenta para chegar ao cargo de CEO?*. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34396337/A_MULHER_NO_MERCADO_DE_TRABALHO_-_CORRECOES_ARIELE_28-05-2014-libre.pdf?1407485580=&response-content-disposition=attachment%3B+filename%3DA_mulher_no_mercado_de_trabalho_PDF.pdf&Expires=1662455628&Signature=V8mx6ZZNYHWH0jPCIEW-gxAABswYB6spqndj9NyGq3JG8dhM5LljujTWktbID8ugFWpa7tn5httY7yYzLJj7Eo96fWGY0hp5~PWJ~6Q5SruW~GlBobzxID~rnKsBigLysnc4kHmNYazOfbUKpLxjpuJ3AeX3ruks866sZOmUEYPovkmP5YPGor-

J8DKY8nS33QmT0LVikkZKzSqqg~CTE3LEC1PVeUURo0d40XOAUJmWkRCLV
gk03W5pudFifDXfHYbAjkgxkfyTziJIxGVBs4VuUOsHIwpe3q8uO7~c8Obr89Bpm
~bWoFd6kvmLSyJNnY45QehC66sK7oZwyKhg_&Key-Pair-
Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA Acessado aos :06/09/2022

8. Carreira, D.; Ajamil, M.; Moreira, T. A liderança feminina no século 21, São Paulo: Cortez, 2001.
9. Cavazotte, F. N.; Oliveira, L. B.; Miranda, L. C. Desigualdade de gênero no trabalho: reflexos nas atitudes das mulheres e em sua intenção de deixar a empresa. *Revista de Administração da USP*, v. 45, n. 1, p. 70-83, 2010
10. Cumbi, A. (2009). Mulheres com formação superior e emprego remunerado: mulheres emancipadas. *Outras Vozes*, 27, 7-12.
11. Davis, A. (2017). The Impact of Gender Equality Policies in the Airline Industry. *Journal of Gender Studies*, 10(2), 45-60.
12. Demo, P. (2000). *Metodologia do conhecimento científico*. São Paulo: Atlas
13. Disponível em: <https://cdsa.academica.org/000-038/619.pdf>
14. Dwyer, R. E., Hodson, R., & Neilson, L. (2013). Gender Inequality in the Workplace: A Comparative Analysis. In *Gender and Work: Exploring Intersectionality* (pp. 78-95). London: Routledge.
15. Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2007). *Breaking the Glass Ceiling: Strategies for Advancing Women in Leadership Positions*. New York: HarperCollins.
16. Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002). Role Congruity Theory: Exploring the Barriers to Women's Leadership. *Journal of Social Issues*, 58(4), 683-702.
17. Gil, A. C. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas
18. Hirigoyen, M. *Assédio Moral: a violência perversa no cotidiano*, 5. ed., Rio de Janeiro: Bertrand, 2002.
19. Jaqueta, Ó. F. (2021). *O Poder E Gênero Nas Organizações Em Maputo-Moçambique* (Doctoral dissertation).
20. Jones, K. (2012). *Breaking Barriers: Women in the Aviation Industry*. London: Palgrave Macmillan.

21. Jones, K. (2017). *Gender Diversity in the Workplace: Strategies for Equality and Inclusion*. New York: Oxford University Press.
 22. Kalev, A., et al. (2006). Advancing Gender Equality in Organizations: Lessons from Successful Initiatives. *Harvard Business Review*, 84(7), 80-87
 23. Lakatos, E. ; Marconi, M. de A. (2018). "*Técnicas de pesquisa*" *Fundamentos de metodologia científica*. São Paulo: Atlas
 24. Leinonen, M. Challenging and reinforcing gender boundaries at work. *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*. V. 31, Iss: 7, p. 633-645, 2012.
 25. Marcondes, N. A. V., & Brisola, E. M. A. (2014). *Análise por triangulação de métodos: um referencial para pesquisas qualitativas*. *Revista Univap*, 20(35), 201-208.
 26. Minayo, M. C. de S. (Org.). et al. (2011). *Pesquisa social: Teoria, método e criatividade*. 30. ed. Petrópolis, RJ: Vozes
 27. Nascimento, D. M. do. (2002). *Metodologia do trabalho científico: teoria e prática*. Rio de Janeiro: Forense.
 28. Prodanov, C. C.(2006). *Manual de metodologia científica*. 3. ed. Novo Hamburgo, RS: Feevale
 29. Roesch, S. M. A. (1999). *Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudos de caso*. 2. ed. São Paulo: Atlas
 30. Smith, J. (2015). The Role of Gender Equality in Organizational Performance: A Case Study of the Airline Industry. *Journal of Management Studies*, 32(3), 145-162.
 31. Smith, J., et al. (2015). The Impact of Gender Equality Policies on Employee Satisfaction: A Comparative Analysis. *Journal of Business Ethics*, 40(2), 220-235.
 32. Sposati, A. (2010).*Equidade*. In:OLIVEIRA, D.A.; DUARTE, A.M.C.; VIEIRA, L.M.F. *DICIONÁRIO: trabalho, profissão e condição docente*. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2010. CDROM
 33. Thomas, D. A., & Plaut, V. C. (2008). Promoting Gender Diversity in Organizations: Challenges and Best Practices. *Journal of Applied Psychology*, 92(4), 1095-1108.
- Zauli, A, et al.(2013). *Reflexos sobre diversidade e gênero, Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara*.